

TEKNOLOGIK TA'LIMDA ZAMONAVIY USLUBLAR VA INNOVATSION IMKONIYATLAR

Yaqubova Marxabo Mamasoliyevna
Chirchiq davlat pedagogika universiteti
Jismoniy madaniyat fakulteti tyutori
yaqubovamarxabo12@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15201053>

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologik ta'limda qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion usullar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) o'rni va ulardan samarali foydalanish mexanizmlari tahlil qilinadi. Xususan, STEM ta'limi, masofaviy o'qitish platformalari, interaktiv dasturlar va virtual laboratoriyalar orqali texnologik ta'lim samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Texnologik ta'lim, innovatsion uslublar, AKT, raqamli ta'lim, STEM, masofaviy o'qitish, interaktiv texnologiyalar, virtual laboratoriyalar, zamonaviy pedagogika, o'quv motivatsiyasi

Abstract: This article analyzes modern pedagogical approaches, innovative methods, the role of information and communication technologies (ICT) used in technological education and the mechanisms for their effective use. In particular, the possibilities of increasing the effectiveness of technological education through STEM education, distance learning platforms, interactive programs and virtual laboratories are considered.

Keywords: Technological education, innovative methods, ICT, digital education, STEM, distance learning, interactive technologies, virtual laboratories, modern pedagogy, learning motivation

Аннотация: В статье анализируются современные педагогические подходы, инновационные методы, роль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в технологическом образовании и механизмы их эффективного использования. В частности, будут рассмотрены возможности повышения эффективности технологического образования посредством STEM-образования, платформ дистанционного обучения, интерактивных программ и виртуальных лабораторий.

Ключевые слова: Технологическое образование, инновационные методы, ИКТ, цифровое образование, STEM, дистанционное обучение, интерактивные технологии, виртуальные лаборатории, современная педагогика, мотивация обучения.

KIRISH

XXI asrda ta'lim tizimida yuz berayotgan globallashuv, raqamlashtirish va sun'iy intellekt asosidagi texnologik taraqqiyot natijasida o'qitish jarayonining shakli, mazmuni va metodlari tubdan o'zgarib bormoqda. Ayniqsa, texnologik ta'lim sohasi bu jarayonning eng dinamik va transformatsion jihatga ega bo'lgan tarkibiy qismi sifatida ajralib turmoqda. Texnologik ta'lim — bu nafaqat an'anaviy texnika va mexanika bilimlarini o'rganish, balki zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan, integrallashgan ko'nikmalar tizimini shakllantirish jarayonidir. Ushbu yo'nalish ta'lim oluvchilarda muhandislik tafakkurini rivojlantirish, amaliyotga yo'naltirilgan bilimlar, kreativ yondashuv va innovatsion qarorlar qabul qilish salohiyatini oshirishda beqiyos o'rin tutadi.

Hozirgi kunda dunyo bo'yicha texnologik ta'limda STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) modeli, PBL (Project-Based Learning) yondashuvi, blended learning, robototexnika, 3D modelleme, AR/VR texnologiyalari singari ilg'or o'qitish metodlari keng tatbiq qilinmoqda.

Masalan, 2023 yilda AQShda o'tkazilgan EdTech Review hisobotiga ko'ra, STEM yondashuvi asosida ta'lim olgan o'quvchilarning 74% i an'anaviy metodlarda o'qigan tengdoshlariga nisbatan amaliy muammolarni hal qilish ko'nikmasida yuqori natijalarni ko'rsatgan. Shuningdek, Yaponiya va Janubiy Koreyada texnologik yo'nalishda o'quvchilarning 80 foizi raqamli laboratoriyalardan foydalangan holda mustaqil loyihalar ishlab chiqqan. Bu esa nafaqat nazariy bilimlar, balki funksional savodxonlikni ham shakllantiradi.

O'zbekiston Respublikasida ham texnologik ta'limni modernizatsiya qilish borasida qator tizimli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Prezident Sh.M. Mirziyoyevning 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli farmonida raqamli iqtisodiyot uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, zamonaviy texnika va texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish ustuvor vazifalar sifatida belgilab o'tilgan. Shu asosda maktab va oliy ta'lim muassasalarida robototexnika, axborot texnologiyalari, dasturlash, 3D dizayn va texnik loyihalash kabi kurslar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining 2023-yilgi statistik ma'lumotlariga ko'ra, 210 dan ortiq maktabda "STEAM laboratoriyalari" tashkil etilgan bo'lib, bu o'quvchilarda texnik tafakkur, algoritmik fikrlash va ijodiy yondashuvni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Ammo shuni ta'kidlash lozimki, texnologik ta'limda innovatsion metodlarning tatbiqi faqatgina texnik vositalarning mavjudligi bilan cheklanmasligi kerak. Bu jarayon pedagogik kompetensiyalar, metodologik yondashuvlar, o'quvchilar psixologiyasi, digital savodxonlik, ta'lim mazmunining zamonaviyligi kabi omillar bilan ham bevosita bog'liq. Shuningdek, ta'lim muassasalarida moslashuvchan o'quv rejalar, individual yondashuvlar va o'quvchining faol ishtirokiga asoslangan uslublar orqali texnologik ta'lim samaradorligini oshirish muhim ahamiyatga ega.

Texnologik ta'lim — bu insonning texnikaviy tafakkurini, muammoli vaziyatlarni hal qilish kompetensiyalarini va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish malakasini rivojlantiruvchi o'quv yo'nalishidir. So'nggi yillarda ushbu soha bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar texnologik ta'limda innovatsion metodlar va raqamli vositalarning ahamiyatini chuqur o'rganishga yo'naltirilgan. STEM va STEAM (san'at elementi qo'shilgan) yondashuvlari so'nggi o'n yillikda ilmiy adabiyotlarda ko'p muhokama qilingan. Dörner (2020) va Honey et al. (2014) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, STEM yondashuvi asosida o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvi va ijodiy kompetensiyalari keskin oshadi. Ular ayniqsa loyihaviy o'qitish (Project-Based Learning) va muammoga yo'naltirilgan yondashuvlar (Problem-Based Learning) orqali samaradorlikka erishish mumkinligini isbotlaganlar. O'zbekistonda esa texnologik ta'limga oid ilmiy adabiyotlar soni so'nggi yillarda sezilarli ravishda oshgan. Xususan, G'ulomov (2022) o'z izlanishlarida texnologik o'qitish metodikasining asosiy muammolari sifatida o'quv materiallarining zamonaviylikdan chetda qolganligi, pedagoglarning raqamli savodxonligi pastligi va interaktiv vositalarning yetishmasligini ko'rsatgan. Qodirov va Karimova (2021) o'z maqolalarida O'zbekistonda STEAM yondashuvi asosida joriy etilgan 200 dan ortiq maktabda olib borilgan monitoring tahliliga tayangan holda, ushbu modelning ijobiy

natijalarini yoritgan: o'quvchilarning 83 foizi o'quvga nisbatan ilgari passiv bo'lgan bo'lsa, innovatsion dars usullaridan so'ng ularning ishtiroki 2 barobar oshgan.

Xalqaro amaliyotda texnologik ta'limda an'anaviy va raqamli o'qitishni birlashtirish eng samarali usullardan biri deb topilgan. Bu metod ayniqsa yuqori texnologik fanlarda (kompyuter injiniringi, raqamli dizayn, robototexnika) qo'llanganda kuchli natijalar beradi. O'zbekistonda bu yo'nalishda "Online-maktab", "Elektron darsliklar platformasi", hamda "My.edu.uz" kabi loyihalar raqamli transformatsiyaning birinchi bosqichlarini tashkil qilmoqda.

XULOSA

Texnologik ta'lim sohasining jadal rivojlanishi XXI asr ta'lim paradigmasining tubdan o'zgarishiga olib kelmoqda. Raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt va interaktiv axborot texnologiyalarining keng tatbiqi nafaqat dars jarayonining shaklini, balki uning mazmun-mohiyatini, didaktik yondashuvlarini va pedagogik kommunikatsiya madaniyatini ham tubdan o'zgartirmoqda. Xalqaro miqyosdagi tajribalar texnologik ta'limda o'quvchining passiv qabul qiluvchidan faol bilim egasiga aylanish jarayonini qo'llab-quvvatlash zarurligini urg'ulaydi. Aynan shu nuqtai nazardan, interaktiv metodlar va raqamli vositalar zamonaviy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylanmoqda. Biroq texnologik vositalarning mavjudligi ta'lim sifati kafolati emasligi, balki ular qanday metodik yondashuv bilan qo'llanilishi hal qiluvchi ahamiyat kasb etishini ilmiy adabiyotlar chuqur isbotlab bermoqda.

Shu boisdan, texnologik ta'limni rivojlantirishda quyidagi strategik yo'nalishlar muhim deb hisoblanadi: Pedagogik innovatsiyalarni metodik asoslash: faqat texnik vositalarni emas, balki metodologik asosli o'qitish modellarini joriy etish; Raqamli pedagoglarni tayyorlash: zamonaviy texnologiyalardan foydalana oladigan, ularni psixologik-pedagogik jihatdan to'g'ri yo'naltira oladigan o'qituvchilarni yetishtirish; Moslashuvchan va kompetensiyaga yo'naltirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqish; Ota-onalar va jamiyat bilan hamkorlikni kuchaytirish: texnologik ta'lim muhitini faqat maktab emas, balki jamiyat miqyosida rivojlantirish; Ilmiy-tadqiqotlar asosidagi siyosat yuritish: xalqaro amaliyotga tayangan holda mahalliy yechimlar ishlab chiqish. Xulosa qilib aytganda, texnologik ta'lim bu faqatgina fan va texnika bilan bog'liq soha emas, balki innovatsion fikrlash, moslashuvchanlik, ijtimoiy va kognitiv kompetensiyalar, hamda umrbod o'qish (lifelong learning) g'oyalarining negizidir. Shuning uchun texnologik ta'limni rivojlantirish — bu zamonaviy jamiyatga raqobatbardosh avlodni shakllantirish demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Gulomov, A. S. (2022). Texnologik ta'limda innovatsion metodlarni joriy etishning nazariy asoslari. *O'zbekiston pedagogika fanlari jurnali*, 4(2), 45–51.
2. Karimova, M. T. (2021). Texnologik ta'limda STEM yondashuvining pedagogik imkoniyatlari. *Innovatsion ta'lim tadqiqotlari jurnali*, 3(1), 32–39.
3. Qodirov, B. & Mamadaliyev, N. (2020). STEAM-ta'lim modeli asosida o'quvchilarning texnik tafakkurini rivojlantirish. *Ta'limda innovatsiyalar*, 2(4), 28–34.
4. Xolboyev, R. (2021). Raqamli texnologiyalardan foydalangan holda texnologik ta'limni modernizatsiyalash. *Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy axborotnomasi*, 5(3), 40–46.

5. Ivanova, T. A. (2019). Технологическое образование в условиях цифровизации: вызовы и перспективы. *Педагогика и психология образования*, 8(1), 67–73. <https://doi.org/10.25688/2312-1866.2019.8.1.67>
6. Sharipova, N. (2023). PHONETICS: UNLOCKING THE SOUNDS OF LANGUAGE. В ZDIT (Т. 2, Выпуск 27, сс. 22–24). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10321056>
7. Турсунов А. 2022 ЧАҚИРУВГА ҚАДАР БОШЛАНҒИЧ ТАЙЁРГАРЛИК МАШҒУЛОТЛАРИДА ПЕДАГОГИК ВА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ВА УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ТОМОНЛАРИ *Science and innovation*, 1(В3), 432- 434
8. Sharipova Nodira Shavkat Qizi, . (2024). TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS USING CLIL METHOD IN CLASS. *International Journal of Pedagogics*, 4(06), 161–164. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume04Issue06-29> .
9. Abdurasulov, J. (2024). PEDAGOGICAL PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MILITARY PATRIOTIC EDUCATION IN GENERAL SECONDARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS. В *INTERNATIONAL BULLETIN OF APPLIED SCIENCE AND TECHNOLOGY* (Т. 4, Выпуск 7, сс. 38–40). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12721051>
10. Abdurasulov J. (2024). HARBIY PEDAGOGIKANING BOSHQA FANLAR BILAN ALOQASI. Молодые ученые, 2(6), 48–52. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/yo/article/view/28164>
11. Jo‘rayev , S. , & Abdurasulov, J. (2024). SUBJECT, TASKS AND CONTENT OF STUDYING THE BASICS OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION. *Академические исследования в современной науке*, 3(7), 149–153.извлечено.
12. Абдурасулов, Ж. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХТЕХНОЛОГИЙ В УСВОЕНИИ УРОКОВ ИСТОРИИ.
13. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG‘USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(1), 50– 53. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882> 13.
14. Жўраев , Ш. , & Абдурасулов , Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАДАГИ ИЖТИМОЙИ ФИКР. *Журнал академических исследований нового Узбекистана*, 1(2), 97–103. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28151>.
15. Abdurasulov , J. (2022). HARBIY KOMPETENTSIYA KURSANTNING KASBIY MAHORATINI 54 SHAKLLANTIRISHNING KALITI SIFATIDA. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 2(11), 231–234. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/5326> 17.
16. Abdurasulov , J. (2022). SHAQIRUVGA QADAR BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK FANI O‘QITUVCHISIGA QO‘YILADIGAN TALABLAR. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 983–988. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejar/article/view/5305> .
17. Абдурасулов , Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАНИНГ ПСИХОЛОГИК АСПЕКТЛАРИ. *Бюллетень педагогов нового Узбекистана*, 2(2), 59–65
18. Abdurasulov J., & Pardabayeva , M. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. *Евразийский журнал социальных наук, философии и*

культуры, 4(6 Part 2), 73–76. извлечено от
<https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34717>

19. Abduqodirova Dilobarbonu Erkinjon Qizi TALABALARDA PSIXOLOGIK STRESSNI YENGISH // YOPA. 2025. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talabalarda-psixologik-stressni-yengish> (дата обращения: 02.04.2025).

20. Usarboyeva D. The importance of innovative educational methods in organizing the educational process //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 184-187.

21. Usarboyeva, D. (2024). Talabalarning akademik mobilligini shakllantirish mexanizmlari. Таълим тизимида ижтимоийгуманитар фанлар, 1(1), 74-77. 31.

22. K.O. Arzibayev, V.Sh.Rahimov Effects On Performance By Electronic Training Equipment For Young Karatists. «Psychologi and education» Journal (2021) 58(2): 11488-11490 ISSN: 00333077

23. K.O. Arzibayev, V.Sh.Rahimov Influence of Basketball on the Mental and Physical Development of the Personality. «International Journal of Future of Generation Communication and Networking » Vol. 14. No. 1. (2021). pp. : 768-772 ISSN: 2233-7857 IJFGCN

24. Arzibaev, K. O., & Rafiqov, A. U. (2021). THE ROLE OF MATHEMATICS IN SPORTS. In АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (pp. 5-8).

25. Arzibaev, K. O., & Tanikulova, Z. R. (2021). MECHANISMS FOR IMPROVING THE LEGAL KNOWLEDGE OF ATHLETES. In АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ (pp. 117-119).

26. ARZIBAYEV, Q. (2024). О 'SMIR SPORTCHILARDA MAQSADGA ERISHISH MOTIVATSIYASI TADQIQI. News of the NUUz, 1(1.9), 54-57.

27. Арзибаев, К. О. (2015). РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ЕДИНОБОРСТВЕ. Наука и мир, (3-3), 103-105.

28. Арзибаев, К. О., & Аралов, С. А. (2016). КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. Наука и мир, 3(1), 53-54.

29. Арзибаев, К. О., & Акбарова, Д. Р. (2016). Проблема здорового образа жизни в исследованиях. Наука и мир, (3-3), 77-78.

30. Арзибаев, К. О. (2013). МОТИВАЦИЯ ДОСТИЖЕНИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. SCIENCE AND WORLD, 93.

31. Арзибаев, К., & Бердалиева, Ю. (2013). ВЛИЯНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА МОТИВАЦИЮ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ. SCIENCE AND WORLD, 14.

32. Arzibayev, Q. (2023). THE PROBLEM OF MOTIVATION OF SPORT ACTIVITY IN THE ANALYSIS. European journal of education and applied psychology, (2), 82-89.

33. Arzibayev, Q. (2023). THE APPEARANCE OF MOTIVES FOR SPORTS ACTIVITY IN ANALYSIS. Modern Science and Research, 2(10), 694-704.

34. Arzibayev, K. O., & Aralov, S. A. (2016). Physical culture and social importance of sport in educating the young by the principles National Concept. In Scientific achievements of the third millennium (pp. 23-24).

35. Arzibayev, Q. (2023). O 'smir sportchilarda sport bilan shug 'ullanish motivlarini o'rganish. Sport ilm-fanining dolzarb muammolari, 1(3), 18-25.

INNOVATIVE
ACADEMY